

«Оптимизация специальных образовательных учреждений как эффективный путь трансформации образования детей с ОВЗ»

Файзиева Убайда Юнусовна
Читчикский государственный университет

Аннотация. В статье освещены вопросы усовершенствования содержания специального образования и перехода на инклюзивное образование на основе анализа международного опыта и проведённых экспериментальных проектов направленных на решение проблем развития инклюзивного образования в республике. Освещены актуальные вопросы развития инклюзивного образования посредством оптимизации специальных образовательных учреждений для детей с ОВЗ.

Ключевые слова. глухие, слабослышащие дети, инклюзивное образование кохлеарная имплантация, оптимизация, аудиоуроки, сурдо, тифло, зрение, слух, опорно-двигательный аппарат.

Annotation. The article highlights the issues of improving the content of special education and the transition to inclusive education based on the analysis of international experience and conducted pilot projects aimed at solving the problems of the development of inclusive education in the republic. Topical issues of the development of inclusive education through the optimization of special educational institutions for children with disabilities are highlighted.

Keywords. deaf, hard of hearing children, inclusive education, cochlear implantation, optimization, audio lessons, surdo, tiflo, vision, hearing, musculoskeletal system.

Annotatsiya. Maqolada respublikada inklyuziv ta'limni rivojlantirish muammolarini hal etishga qaratilgan xalqaro tajriba tahlili va o'tkazilgan eksperimental loyihalar asosida maxsus ta'lim mazmunini takomillashtirish va inklyuziv ta'limga o'tish masalalari yoritilgan. Nogiron bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalarini optimallashtirish orqali inklyuziv ta'limni rivojlantirishning dolzarb masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. kar, eshitish qobiliyati past bolalar, inklyuziv ta'lim koхlear implantatsiya, optimallashtirish, audio darslar, surdo, tiflo, ko'rish, eshitish, mushak-skelet tizimi

Вопрос развития инклюзивного образования посредством оптимизации специальных образовательных учреждений для детей с ОВЗ, посредством кластерного подхода в организации учебного процесса, усовершенствования

содержания, применения современных технологий, специальной компьютерной техники для слепых детей и специальные компьютеры для обучения глухих, слабослышащих детей сегодня является одной из актуальных задач в специальном образовании специализированных школ-интернатов. Особое значение при этом представляет усовершенствование учебных программ и специальных учебников для специализированных школ на основе программ общеобразовательных школ, что даёт возможность поэтапного сближения знаний и возможностей обучающихся в специальных школах интернатах. Такой научно- методический подход является большой возможностью целенаправленной подготовки учащихся с ОВЗ, уже к концу начального образования быть готовыми к интеграционному обучению.

Также немаловажное значение имеет ежегодно проводимая кохлеарной имплантации глухих, слабослышащих детей, результатом которого является интеграция данной категории детей в общеобразовательные школы, вследствие чего идёт трансформация данной категории детей с ОВЗ в общеобразовательные школы. В результате за счёт оптимизации специальных школ, школ-интернатов на сегодняшний день интегрировано свыше 5000 учащихся с ОВЗ по плану Министерства дошкольного и школьного образования.

Положительное влияние оказали материалы международных проектов: проект ЮНИСЕФ «Создание дружелюбной среды в школе» 2005-2007 годы было предусмотрено создание дружелюбной среды в школе, с целью создания свободной адаптации детей с ОВЗ в среде своих сверстников. В целях просвещения общественности о правах детей с инвалидностью на образование и не дискриминации детей с ОВЗ были повсеместно проведены ориентационные совещания для руководящих органов народного образования, здравоохранения, учителей и родителей о возможности обучения всех детей на равных правах. Данный проект явился доказательством того, что каждое нововведение требует тщательной подготовки общественности, их ориентации в правовых, законодательных вопросах, только совместными усилиями субъектов всего общества можно добиться интеграцию детей с ОВЗ в общее инклюзивное образование; проект Народного образования совместно с АБР «Общее образование детей с инвалидностью» по изучению частичной интеграции детей с ОВЗ, цель данного проекта предусматривала интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья из специальных школ-интернатов в общеобразовательные школы. Учащиеся намеченных специализированных школ-интернатов были интегрированы в близлежащие

общеобразовательные школы, в соответствующие классы. Для внедрения данного проекта была создана доступная среда для инклюзивного образования в общеобразовательных школах, намеченных по проекту также были направлена на развитие опыта трансформации детей с ОВЗ на инклюзивное образование.

Проблемы организации инклюзивного образования и пути их решения

По результатам изучения внедрения начального этапа инклюзивного образования, наблюдаются нижеследующие факторы, препятствующие внедрению инклюзивного образования в Узбекистане:

1) в общеобразовательных школах, стихийно, не организовано, обучаются дети с ОВЗ, которые остаются без внимания и специальных условий;

2) недостаточная подготовка инфраструктуры образовательных учреждений;

2) недостаточная подготовленность педагогов;

3) низкая просвещённость общества и всех субъектов образовательного процесса, неподготовленность педагогических кадров всех этапов обучения;

4) не разработана программа дифференцированного подхода в процессе инклюзивного образования с учётом состояния здоровья характера нарушений;

5) недостаточная обеспеченность дополнительными техническими оснащениями, для проведения коррекционной помощи и обучения по индивидуальной программе; недостаточная сформированность инфраструктуры образовательных учреждений, нехватка специальных преподавателей на этапах обучения;

б) не организован мониторинг уровня развития обучающихся с особыми потребностями в системе образования и здравоохранения.

В результате такая ситуация влияет на качество инклюзивного образования и здоровье детей (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат и т. д.), а также недостаточность современных технологий для учителей (аудиоуроки, сурдо, тифло устройства и т. д.), дополнительное техническое оснащение для проведения специальных занятий и тренировок на местах, что является определённым препятствием эффективности инклюзивного образования.

Следует отметить, что знания и умения только по специализации «учитель начального класса» не достаточны для работы в инклюзивном классе. Необходимо иметь в наличии несколько специализаций для того,

чтобы можно было осуществлять все требования работы в инклюзивном классе, соблюдая индивидуальный подход, сотрудничать и оказывать поддержку участникам образовательного процесса в инклюзивных условиях.

Полученные данные о проблемах и путях решения проблем требуют разработки новой педагогической, психологической, медико-социальной модели кластерного подхода в инклюзивном образовании.

Исследование результатов проекта и возможности их применения относительно наших экономических, социальных возможностей и общественного мнения, сложившегося в процессе внедрения проектов, были сделаны определённые выводы, которые в последующем послужили нам некоторой основой для разработки новой кластерной модели подходящей нашим условиям, и нашему менталитету.

Также в этой главе представлена **карта продвижения** семьи в кластерных условиях по вовлечению ребёнка к образованию. Семья является социальным институтом имеющий самое важное содействие в кластерной среде. Непосредственное участие семьи обеспечивает эффективность инклюзивного образования. Мы в своём исследовании посчитали целесообразным разработать карту продвижения семьи, как одну из важнейшей ячейки общества в организации обучения ребёнка с ОВЗ.

Цель карты: эффективная организация совместного целенаправленного образования. Участие и задачи субъектов кластерного подхода:

1. Консультативная работа с родителями по вопросам особенностей детей с различными проблемами совместно со специалистами.
2. Комплексная медицинская диагностика и рекомендации родителям детей с ОВЗ.
3. Поддержка махалли в воспитании и социальной адаптации, оказание помощи в обустройстве.
4. Участие семьи во всех процессах организации, качественного обучения, подготовки к социальной жизни детей с ОВЗ.
5. Поддержка психолога.
6. Коррекционная помощь специального педагога.
7. Поддержка государственных органов: народное образование, здравоохранение, местные органы социального обеспечения.
8. Поддержка негосударственных структур: общественные организации Агентство молодёжи, ННО, НОУ, Фонды по поддержке образовательных услуг.

Существующие разные, а в большинстве случаев противоречивые взгляды на проблему обучения детей с ОВЗ, их недостатков, и возможностей, просматривается необходимость серьезно пересмотреть и добиваться толерантного, надлежащего отношения к таким детям и их обучению, воспитанию.

Обеспечение для них удобного и качественного образования является одним из вопросов кластерной модели. Поэтому акцент делается на углублённый анализ специального, общего и индивидуального воспитания детей с ОВЗ, путем исследования причин обсуждения широкого педагогического коллектива, основанного на имеющемся опыте, мнениях, установках, специальных психологических, социальных структур, которое занимает важное место в педагогических исследованиях

В содержании социальных процессов в социально-педагогических институтах в целях специально-организованной деятельности предусматриваются процесс включения человека в общество, процесс социального развития личности, процесс педагогического преобразования общества. Данный процесс направлен на преодоление причин низкого уровня личностно ориентированного подхода.

В вовлечении детей в инклюзивное образование семья является важнейшим субъектом образовательной кластерной среды. Следовательно, семья является важнейшей социальной единицей организации образования, обеспечивающей эффективность инклюзивного образования. В этом смысле цель разработанной нами карты вовлечения семьи в инклюзивное образование предусматривает следующие задачи субъектов кластерного подхода:

1. Сотрудничество специалистов, родителей и соседей;
2. Комплексная медицинская диагностика и рекомендации родителям детей-инвалидов.
3. Непрерывная психологическая поддержка испытуемых при подготовке детей к общественной жизни.
4. Поддержка профильных педагогов и общественных организаций, материальная и моральная поддержка образовательных услуг.
5. Обеспечить толерантность, достойное обращение с детьми и предоставить им удобное и качественное образование. Это основано на опыте, мыслях, взглядах, особых психологических и социальных структурах, которые играют важную роль в кластерной модели.

Заключение

Полученные данные о проблемах и путях решения проблем требуют разработки новой педагогической, психологической, медико-социальной модели кластерного подхода в инклюзивном образовании;

Создание условий для дошкольной подготовки детей к инклюзивному школьному обучению начиная с подготовительных классов специализированных школ-интернатов по программе приближённой к школьной программе;

Целенаправленное и своевременное использование имеющихся современных технических средств для эффективной подготовке детей с ОВЗ к интеграции на инклюзивное образование

Использованная литература

1. Никитина М.И. Проблема интеграции детей с особенностями развития // Инновационные процессы в образовании. Интеграция российского и западноевропейского опыта: Сб. статей. – СПб. , 1997 – Ч. 2 – С. 152-3.
2. Armstrong, D., Armstrong, A. C., Spandagou, I. Inclusion: By choice or by chance? / D. Armstrong, A. C. Armstrong, I. Spandagou // International Journal of Inclusive Education. - 2011.- Vol.15. -P.29-39.
3. Ainscow, M. From Special Education to Effective Schools for All. -Keynote presentation at the Inclusive and Supportive Education Congress / M. Ainscow. - University of Strathclyde, Glasgow, 2005.
4. Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным интегрированное обучение? / Н.Д.Шматко // Дефектология . - 1999. - №1. -С.41-45
5. Файзиева У.Ю., Назарова Д., Кадирова Ф. Сурдопедагогика /учебное пособие для слушателей инст.повыш.квалификации и студентоа пед.вузов/
6. Файзиева У.Ю. Теоретические основы кластерной модели инклюзивного образования в республике Узбекистан // Издательство Нисо Полиграф. – 2023г.